

MERANTI ASZTALOSIPARI KFT.
H - 9473 EGYHÁZASFALU, FŐ U. 91.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

ASZTALTÍPUS:

BARDO

MŰSZAKI LEÍRÁS

Termékleírás

A BARDO asztaltípus a középkonzolos asztalok közé tartozik, melyek különös ismertetőjele az, hogy nincsenek konkrét lábai az asztalnak, hanem az asztal az alatta középen lévő dobozra, oszlopra hasonlító konzolon áll. A konzolos láb alatt kiegyensúlyozási és dizájn célokat is kielégítve egy hosszában szálcsiszolt, húzott, feszültségmentesített rozsdamentes acél talplemez került. Az oszloplábon egy vastag fedőlap található, melyre két áthidaló (röviden: híd) van felszerelve. A funkció nélküli asztalok esetében a hidak tetejére mindkét hosszú oldalon egy-egy tartó káva lett felcsavarozva. Ezekhez a tartó kávékhoz vannak rögzítve a külső kávék, melyek a rajtuk lévő lépcsőzetes letöréseknek köszönhetően a termék esztétikumát jelentős mértékben növelik. Felül a kávékon helyezkedik el maga az asztallap, mely tulajdonképpen téglalap (esetenként négyzet) alakú, élei csupán lekerekítést kaptak. A termék külső megjelenését befolyásoló tényezők közé tartoznak a különböző választható fafajok, valamint a választható méretek és funkció is.

Funkciók

Fix:

Nincs kihúzható, nagyobbítható funkció, ezáltal az asztal nem tartalmaz kihúzó vasalatot, valamint a kihúzható funkcióhoz tartozó elemeket, emiatt a bútor tömege is kisebb.

F4 funkció:

Kihúzható funkcióval rendelkező asztal, melynek funkciójához tartozik egy nyitó-záró rendszer, ezzel lehet rögzíteni a funkció használata során mozgó alkatrészek együttesét. A vendéglapok kihúzását egy szinkron sín segíti, melynek köszönhetően az asztal oszloplába középen marad a nagyobbítást követően is. A funkcióhoz 3-féle nagyobbítási hossz méret társul (60 cm, 80 cm, 100 cm), és azok közül lehet választani.

F7 funkció:

Hasonlóan az F4-es funkcióhoz, itt is van kihúzható toldólap, azonban ebben a változatban a kihúzó sín más, mint az előző esetben. Az F7-es funkció egy fiókszerű kihúzhatóságot biztosít. A kihúzást követően az oszlopláb nem a toldott asztal közepén lesz. A toldólapok hossza egy méretben készül, csupán szélességük változik.

Méretek

Az asztalok magassági mérete mindenféle variáció esetén 76 cm.

Fix asztalok választható méretei:

- Négyzet alakú asztallap esetén:
 - o 95 x 95 cm; 110 x 110 cm; 130 x 130 cm
- Téglalap alakú asztallap: (hosszméretek 20 cm-es ugrásokkal változnak)
 - o 90 cm szélességnél a hossz méret 120 – 200 cm között választható
 - o 95 cm szélességnél a hossz méret 140 – 220 cm között választható
 - o 100 cm szélességnél a hossz méret 160 – 240 cm között választható
 - o 110 cm szélességnél a hossz méret 180 – 240 cm között választható

F4 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- 60 cm-es vendéglap esetén:
 - o Négyzet alakú asztallap:
 - 95 (155) x 95 cm; 110 (170) x 110 cm; 130 (190) x 130 cm

- Téglalap alakú asztallap: (hosszméretük 20 cm-es ugrásokkal változnak)
 - 90 cm szélességnél a hossz méret 160 – 200 cm között választható
 - 95 cm szélességnél a hossz méret 160 – 220 cm között választható
 - 100 cm szélességnél a hossz méret 180 – 240 cm között választható
 - 110 cm szélességnél a hossz méret 180 – 240 cm között választható
- 80 cm-es vendéglap esetén:
 - Négyzet alakú asztallap nincs.
 - Téglalap alakú asztallap:
 - minden szélességi méretnél (90; 95; 100; 110 cm) a hossz méret 180 – 220 cm között választható, 20 cm-es ugrásokkal
- 100 cm-es vendéglap esetén:
 - Négyzet alakú asztallap nincs.
 - Téglalap alakú asztallap:
 - minden szélességi méretnél (90; 95; 100; 110 cm) a hossz méret 200 cm

F7 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- A vendéglap minden esetben 50 cm hosszú.
 - Négyzet alakú asztallap nincs.
 - Téglalap alakú asztallap: (hosszméretük 20 cm-es ugrásokkal változnak)
 - 90 cm szélességnél a hossz méret 120 – 200 cm között választható
 - 95 cm szélességnél a hossz méret 120 – 220 cm között választható
 - 100 cm szélességnél a hossz méret 160 – 240 cm között választható
 - 110 cm szélességnél a hossz méret 160 – 240 cm között választható

Felhasznált anyagok

Faanyagok:

Az alábbiakban felsorolt fafajok közül van lehetőség választani:

- fekete dió: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- tölgy: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- bükk: gőzölt hibamentes és álgesztenes anyag is választható

Fix asztal fém alkatrészei:

- Fém talp: rozsdamentes acél, nikkelezett, szálcsiszolt, 1 db
- Tetőtartó híd: rozsdamentes acél, szálcsiszolt, 2 db
- Merevítő T-profilok: mérete szélességi mérettől függ, asztalonként 4 db
- Összekötő elemek:
 - Kívül fa, belül finommenetes (M8) hüvely, 12 db
 - 5 x 90-es facsavar, 16 db
 - 4,2 x 19-es D-fejű facsavar, 88 db
 - 6 x 80-as facsavar, 6 db
 - M8 x 50 ISO 7380, 6 db
 - M8 x 25 DIN 7991, 6 db

F4 funkciós asztal fémalkatrészei:

- Fémталp: rozsdamentes acél, nikkelezett, szálcsiszolt, 1 db
- Tetőtartó híd: rozsdamentes acél, szálcsiszolt, 2 db
- Merevítő T-profilok: mérete szélességi mérettől függ, asztalonként 6 db, vendéglappáronként 4 db
- Szinkron csúszósín: alumínium, 2 db
- Zárórúd, csappal és fogantyúval: rúd: 16 mm-es köracél, asztalonként 1 db
- Hegesztett csapos ütköző: 1 db
- Reteszlemez, stabilizáló lapka: 2-2 db
- Csőkagyló: 2 db
- Vendéglappánt: 2/3 db (vendéglap méretétől függ)
- Vinklivas nagy: 2 db
- Zárólemez: 2 db
- Összekötő elemek:
 - o Kívül fa, belül metrikus menetes (M8) hüvely: 12 db
 - o 5 x 90-es csavar: 13 db
 - o 4,2 x 19-es D-fejű csavar, 180 db
 - o 6 x 80-as csavar: 6 db
 - o 3 x 20-as csavar: 36 db
 - o 4 x 20-as csavar, D-fejű: 16 db
 - o 4 x 25-ös csavar: 10 db
 - o 4 x 60-as csavar: 7 db
 - o 3,9 x 25-ös, önmetsző, D-fejű csavar: 8 db
 - o DIN 705 B rögzítőgyűrű: 1 db
 - o M8 x 50 ISO 7380: 6 db
 - o M8 x 25 DIN 7991: 6 db

F7 funkciós asztal fémalkatrészei:

- Fémталp: rozsdamentes acél, nikkelezett, szálcsiszolt, 1 db
- Tetőtartó híd: rozsdamentes acél, szálcsiszolt, 2 db
- Merevítő T-profilok: mérete szélességi mérettől függ, asztalonként 4 db, vendéglappáronként 4 db
- Fiókos csúszósín: 2 db 700 mm-es
- Zárórúd, csappal és fogantyúval: rúd: 16 mm-es köracél, asztalonként 1 db 890 mm-es
- Hegesztett csapos ütköző: 1 db
- Reteszlemez, stabilizáló lapka: 2-2 db
- Csőkagyló: 2 db
- Vendéglappánt: 2 db
- Zárólemez: 2 db
- Összekötő elemek:
 - o Kívül fa, belül metrikus menetes (M8) hüvely: 12 db
 - o 5 x 90-es csavar: 13 db
 - o 4,2 x 19-es D-fejű csavar, 136 db
 - o 6 x 80-as csavar: 6 db
 - o 3 x 20-as csavar: 28 db
 - o 4 x 20-as csavar, D-fejű: 12 db
 - o 4 x 35-ös csavar: 20 db
 - o 3,9 x 25-ös, önmetsző, D-fejű csavar: 8 db
 - o DIN 705 B rögzítőgyűrű: 1 db
 - o M8 x 50 ISO 7380: 6 db
 - o M8 x 25 DIN 7991: 6 db

RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Alapanyag beszállítása:

Ha az alapanyag tömör egységcrakatokban érkezik, hézagléces rakatok kialakítása szükséges a megfelelő száradás és szárítás miatt.

Szárítás:

A hézaglécezett egységcrakatok szárítása fafaj szerint történik, a végnedvesség értékére minden esetben 8-9 %-ot állítunk be. Fontos a nedvességmérő szondák megfelelő elhelyezése: alsó, középső és felső máglyában is legyen, az első, a középső és a hátsó sorban is. A szondák elhelyezésénél figyelni kell, hogy kerüljük a göcsök melletti egyenetlen rostfutást, a szijácsot. Elhelyezésnél egyenes szálfutású részbe, legalább 3-5 cm távolságba helyezzük a szondákat keresztirányban a gesztbe.

Klimatizálás:

Szárítás után a rakatok a gyártócsarnokba kerülnek pihentetés, klimatizálás céljából.

Hasítás:

A fűrészáru hosszirányban történő vágása a gépben beállított (vagy esetenként egyedi) szélességű lamellaméretre, a kéreg és a repedések eltávolításával, a lehető legjobb kihozattal. Fűrészelés után az egyes hossz- és szélességi méreteknek megfelelően képezünk rakatokat.

Gyalulás:

A gyalulás többfejes gyalugépen történik, amelynek legfőbb szerepe az, hogy az egyes lamellák mind a 4 oldala simára legyen gyalulva.

Hibakijtés:

Optimalizáló fűrészszel végezzük. A kijetendő fahibákat feljelöljük a faanyag felületére, a jelöléseket egy szkener beolvassa és a bevitt méretek alapján meghatározza a vágási helyeket, hogy a legjobb kihozattal érjük el. A levágott darabokat hossz méret és fafaj szerint külön tároló egységekbe szortírozzuk.

Párosítás:

A nagyobb lapok (asztallap, vendéglap) táblásítással készülnek, amihez szükséges a megfelelő előzetes terítékképzés. A kész terítékre egy háromszöget rajzolunk, ezzel jelezzük, hogy az egyes lamellák hova kerülnek a terítékben. Ekkor a bútüre írjuk az asztalok méreteit, a hozzá tartozó vendéglap méretét, illetve az asztal funkcióját.

Ragasztás:

A ragasztás nagyfrekvenciás présben történik, ahol a ragasztó kikeményedése a dielektromos erőter végett sokkal gyorsabban megy végbe, valamint az alsó és felső préslap egy síkban tartja a lamellákat, az oldalsó osztott nyomógerendák pedig a szélességi nyomóerőt biztosítják. A présből kikerülő táblásított lapokat a ragasztás után 24 óráig pihentetni kell.

Csiszolás:

A munkadarabok pihentetés után a kontaktcsiszolóhoz kerülnek, ahol durva szemcsésű papírral történik az első, durva csiszolás. Ekkor a vastagsági méret még túlmérettel rendelkezik. A csiszolópapírok közül folyamatosan megyünk az egyre finomabb szemcsésűek felé egészen a kész vastagsági méret eléréséig.

CNC megmunkálás:

Az asztal- és vendéglapok a CNC gépeken való megmunkálás során nyerik el végleges hosszúságukat és szélességüket. Itt kerülnek a lapok aljába a különböző funkciókhoz és szerelvényekhez szükséges zsebek, valamint az asztallapon kialakul az élprofil is.

Javítás, csiszolás:

CNC megmunkálás után a munkadarabok vizsgálata következik oly módon, hogy az észlelt hibákat (vékony repedések, göcsök) ún. műfával kikenik. Miután a tapasz megszilárdult lecsiszolják a lap síkjához a fölösleget és finomra csiszolják kézi csiszológéppel a felületeket, valamint, ha szükséges, úgy gömbölyítő maróval az éleket lekerekítik.

Felületkezelés:

A művelet megkezdése előtt fontos a megfelelő portalanítás, mert a poros felületen a felületkezelő olaj nem tud a fába kellőképpen beszívódni, valamint a porszemcséken megül az olaj és a visszatörítés után foltos marad a felület. Az első körben a felvitt olajat száradni hagyjuk nagyjából 20-30 percre, majd utána visszatöröljük. Ezután pihentetjük, és csak következő nap kezeljük újra. A második rétegben a felülete felviszünk valamennyi olajat, amit excenteres géppel oszlatunk el és dörzsölünk a felületbe, majd a végén ugyanúgy visszatöröljük.

Szerelés:

Szerelés során állítják össze az asztalokat. Itt kerülnek a helyükre a különböző fa alkatrészek, itt történnek az alkatrészek beállításai, felkerülnek a különböző funkciókat ellátó vasalatok és fém alkatrészek.

Csomagolás:

Csomagolás során az asztallapot első körben áttörlik, majd habfóliára és farostlemezre fektetik, ezek védik az asztallap felületét a külső behatásoktól. Rögzítik a mozgó részeket, ellátják az asztalokat élvédőkkel, elhelyezik a szereléshez szükséges csavarokat, apró alkatrészeket, a végén pedig zsugorfóliával tekerik körbe az egészet.

LÁTVÁNYTERVEK

Fix asztal – 1:

Fix asztal – 2:

Fix asztal – 3:

Funkciós asztal zárt állapotban – 1:

Funkciós asztal zárt állapotban – 2:

Funkciós asztal zárt állapotban – 3:

Funkciós asztal zárt állapotban – 4:

Funkciós asztal nyitott állapotban – 1:

Funkciós asztal nyitott állapotban – 2:

Funkciós asztal nyitott állapotban – 3:

Funkciós asztal nyitott állapotban – 4:

Fiókos asztal zárt állapotban – 1:

Fiókos asztal zárt állapotban – 2:

Fiókos asztal zárt állapotban – 3:

Fiókos asztal zárt állapotban – 4:

Fiókos asztal nyitott állapotban – 1:

Fiókos asztal nyitott állapotban – 2:

Fiókos asztal nyitott állapotban – 3:

Fiókos asztal nyitott állapotban – 4:

